

Faculdade de Engenharia em Montevidéu: um novo uso para a velha sala de máquinas

Ana Cristina Castagna

Arquiteta - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2010/2, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – PROPAR

Professora na Universidade Luterana do Brasil

Endereço: Rua Casemiro de Abreu, 205/101; CEP 90420-001, Porto Alegre/RS. Telefone: (51) 99620048.

Email: accastagna@gmail.com

Faculdade de Engenharia em Montevidéu: um novo uso para a velha sala de máquinas

Resumo

Localizado dentro do Parque Rodó, em Montevidéu, o edifício sede da Faculdade de Engenharia da Universidade da República tem projeto do arquiteto Julio Vilamajó (1894-1948) e abriga todas as funções dos cursos de engenharia, física e matemática da universidade desde 1944. Na década de 1990, sob condução do arquiteto Gustavo Scheps (1954-), passou por uma reforma em parte de seus interiores, foco de análise deste trabalho.

Totalmente construído em concreto armado, o edifício projetado por Vilamajó está implantado junto a um dos limites do parque público, relacionando-se tanto com a cidade como com o Rio da Prata. A volumetria combina grandes volumes elevados do solo aliados a estruturas pousadas no chão. O espaço livre do terreno estabelece a relação visual entre o rio e a cidade e garante a circulação de pedestres dentro do parque. A plasticidade do edifício resulta da própria estrutura exteriorizada, o que deixa aparentes tanto a forma quando a matéria que o compõem.

No início da década de 1990, devido à necessidade de ampliar as áreas para salas de pesquisa e administração na faculdade, optou-se por uma intervenção arquitetônica que gerasse um aproveitamento melhor do espaço disponível na sala de máquinas. A cargo da tarefa, o decano da Faculdade de Arquitetura da Universidade da República Gustavo Scheps optou por projetar um jogo de passarelas suspensas que levam às salas, construídas com pés-direitos mais baixos, adequados aos novos serviços

Observando a dupla intervenção, tanto do ponto de vista da materialidade quanto no que diz respeito à adoção do novo uso, percebe-se que mais do que estabelecer uma combinação harmoniosa do contemporâneo com o moderno, o autor firmou um diálogo franco entre os dois períodos, percebido tanto pelo aspecto dos materiais utilizados na intervenção quanto pelo uso gerado.

Este artigo objetiva documentar visita e levantamento fotográfico atual realizado no edifício pela autora, além interpretar a reforma sob o ponto de vista do desafio de projetar no construído, uma vez que qualquer intervenção exerce um papel modificador à arquitetura existente. Foi analisada a intervenção *in loco* com base em visita guiada por Gustavo Scheps. O estudo procura compreender a maneira como o autor lidou com os novos aspectos do programa de necessidades, a tecnologia utilizada para a construção do projeto de intervenção e a maneira como ele lidou com o caráter formal do projeto em relação ao edifício existente.

Palavras-chave: rearquitetura, concreto aparente

Abstract

Placed within the Rodó Park in Montevideo, the headquarters building of National University's Faculty of Engineering was designed by Julio Vilamajó (1894-1948) and receives all engineering, physics and mathematics courses from the university since 1944. In the 1990s, under the work of the architect Gustavo Scheps (1954-), underwent a renovation of its interior, which its focus of analysis of this work.

Fully built in reinforced concrete, the building designed by Vilamajó is implanted along one of the limits of the public park, relating both to the city and to the River Plate. The shape combines high ground volumes with structures on the floor. The unfilled floor space establishes a visual relationship between the river and the city and ensures pedestrian circulation within the park. The plasticity of the building results from the externalized structure, which makes apparent the form as much as the material.

In the early 1990s, due to the need to expand areas for research and administration in the college, it was decided for an architectural intervention that would generate a better use of the available space in the engine's room. At charge of the task, the Dean of the National University's Architecture Faculty Gustavo Scheps, chose to design a suspended walkways that lead to the rooms, built with lower ceiling heights, suitable for new services.

Observing the double intervention, of both the materiality point of view and the adoption of the new use, it is clear that more than establish a harmonious blend of contemporary and modern, the author firmed a dialogue between the two periods, perceived both by the appearance of the materials used in the intervention and the new use generated.

This article aims to document current view of the building by visit and photographic analyses by the author, in addition to interpret the reform under the point of view of the challenge of designing in the built, since any intervention modifies the existing architecture. It was analyzed a on-site intervention based on a guided tour by Gustavo Scheps. The study seeks to understand the way the author dealt with the new aspects of the program requirements, the technology used for the construction of the project and the way he dealt with the formal character of the project in relation to the existing building.

Key word: rehabilitation, exposed concrete

Faculdade de Engenharia de Montevideu: um novo uso para a velha sala de máquinas

Projetado e construído entre o final da década de 1930 e início da década de 1940, o edifício da Faculdade de Engenharia da Universidade da República foi o marco de uma época em seu país. Localizado na capital e principal cidade do Uruguai, ganhou notoriedade por ser um edifício institucional e sede dos cursos de graduação que mais cresciam com o advento da indústria no país: os cursos de engenharia. A intenção do projeto de Julio Vilamajó foi a de demonstrar a importância da Faculdade da República aliada a um caráter industrial, espelho da época. A relevância foi traduzida no tamanho e complexidade formal do edifício, um grande composto de adições assentadas em um sítio público – o Parque Rodó. O caráter industrial foi dado pelo uso da estrutura de concreto aparente, sem nenhum tipo de subterfúgio ou disfarce. A plenitude plástica foi conferida pela excelência da forma estrutural (imagens 01 e 02).

No que tange ao programa de necessidades, os blocos elevados do chão que possibilitam a relação física da cidade com o rio através da liberação do térreo são compostos por salas de aula, laboratórios, decanato, conselho, administração, sala de conferências e biblioteca. Os dois grandes corpos laterais assentados no chão se ligam aos principais por meio de passarelas e hospedam os institutos práticos. Em um desses blocos localiza-se a sala de máquinas, um espaço de 45x15m de base e 15 metros de altura destinado originalmente a receber equipamentos industriais. Com o avanço tecnológico, a sala de máquinas acabou ficando subutilizada.

Imagem 01: acesso principal.

Imagem 02: bloco de laboratórios pousado no chão.

Da Manutenção do Caráter do Edifício

Em 1993 ficou a cargo de Gustavo Scheps a tarefa de remodelar a parcela interior da Sala de Máquinas, que inicialmente tinha como função abrigar grandes equipamentos industriais e com o passar do tempo tornou-se obsoleta. Havia dois desafios evidentes: o primeiro era alterar o uso do espaço, transformá-lo em salas comuns, sem perder a grandiosidade original; o segundo era definir um aspecto que não só não pudesse ser confundido com o original do edifício, mas que de maneira respeitosa demonstrasse a sua época. Desde a carta de Restauro de Veneza se propõe que todo elemento novo em uma edificação seja posto em destaque em relação aos elementos existentes e por isso “há uma expectativa biunívoca entre a forma da obra de arquitetura e seu tempo, entre o corpo da arquitetura e a ideia – mesmo frouxa – de algum espírito da época” (Pellegrini, 2011, p.243).

A Sala de Máquinas, acima de tudo, era o emblema da Faculdade de Engenharia. Em termos de uso, é esse tipo de espaço que pode diferenciar um edifício de salas de aula de outro. Gustavo Scheps interpretou o novo uso levando também em consideração o antigo. Optou por compensar o fato de as pessoas substituírem as máquinas aplicando o material industrial que mais se desenvolvia na época da reforma. Na década de 1990 os sistemas estruturais pré-fabricados em ferro começaram a ser utilizados em intervenções desse tipo em todo o mundo. No Brasil é possível citar a reforma de Paulo Mendes da Rocha e equipe na Pinacoteca do Estado de São Paulo, outra intervenção de excelência realizada na mesma época. A escolha do material interferiu também na maneira como o projeto foi executado: a sistematização estrutural possibilitou que a obra fosse realizada em três etapas, podendo cada uma delas ser colocada em uso de forma independente. Ainda, segundo José Artur D’Aló Frota:

“(...) a atuação no contexto histórico só terá algum significado à medida que possa dialogar com o presente, e o projeto será mais ou menos eficaz enquanto capaz, na sua concepção, de responder à contemporaneidade implícita a toda intervenção arquitetônica.” (Frota, 2004, página 111)

Da Reciclagem de Uso

O projeto de Julio Vilamajó, datado de 1933, foi um marco na arquitetura moderna uruguaia. Inovador em diversos pontos, foi também alvo de muita crítica, uma vez que foi o precursor no manejo de formas e uso de materiais até então pouco explorados. Além disso, julgavam-no muito grande e caro para o seu destino. O edifício da Faculdade de Engenharia foi o primeiro edifício institucional daquele país construído em concreto aparente. A área por ele compreendida totaliza mais de 25 mil metros quadrados e apesar de todo o tamanho implanta-se de uma maneira surpreendentemente leve no sítio, mesmo que algumas intervenções de relevo previstas para o parque nunca tenham sido executadas. Boa parte do edifício se descola do chão, característica que favorece a integração com o sítio. O jogo de volumes elevados unidos por meio de passarelas flutuantes (figura 03) aos volumes que tocam o chão respondem de forma harmoniosa ao parque, gerando visuais tanto para a cidade quando para o Rio da Prata.

Essas passarelas têm também papel fundamental no uso do espaço interno do edifício. Elas ligam o grande corpo que concentra salas de aula e administrativas aos programas especiais: biblioteca (figura 04) e laboratórios, que possuem proporções maiores tanto em planta quanto em altura. Dessa forma, antes de chegar a cada grande espaço o usuário passa por uma espécie de túnel com dimensões restritas, o que ratifica a sensação de expansão na chegada ao novo ambiente.

“A característica mais interessante que tem o edifício, como em quase toda a arquitetura de Vilamajó, é o tratamento do espaço. Era realmente um grande mestre no manejo dos espaços e a forma como o edifício se mostra, como se percorre, como o espaço pulsa, como se direciona para cima, como se alarga, se aperta, é verdadeiramente magnífico.” (SCHEPS, em comunicação pessoal, 2016, tradução nossa)

Imagem 03: bloco da biblioteca.

Imagem 04: passarela elevada.

Outra importante premissa do projeto é a de que o estudante possa frequentar aquele espaço para assistir às aulas de engenharia e ali encontrar exemplos de seu objeto de estudo: portanto, o sistema estrutural é aparente, bem como todas as instalações. Isso faz com que esses elementos atuem como a própria forma do edifício, o que apresenta um aspecto que até hoje alguns interpretam como inacabado. A composição do edifício pode ser explicada como grandes lajes estruturadas de maneira perimetral, o que gera extensos vãos livres. Quando aparecem posicionados na parcela central da planta, os pilares contribuem para o zoneamento os grandes espaços. A flexibilidade de uso da planta resultante deste tipo de operação era característica ainda incomum em Montevideu na época.

Ainda no vestíbulo, acessado através da escadaria da recepção, é possível perceber a monumentalidade dos espaços, gerada pelos 15 metros de altura e os grandes pilares que oferecem notada versatilidade ao ambiente: pode ser percebido como um grande espaço aberto com pilares centrais; como dois grandes túneis através da evidente divisão central dada pelos

elementos estruturais; como uma praça elevada, uma vez que oferece permeabilidade visual com o ambiente externo através das grandes janelas. A percepção da plasticidade se dá à medida que se percorre o espaço e se define o uso que o espaço terá, uma vez que é utilizado para diversas finalidades como exposições, feiras temporárias e espaço de desconpressão (imagens 05, 06, 07).

Imagens 05, 06 e 07: vestíbulo principal.

A Sala de Máquinas (imagem 08) foi projetada por Julio Vilamajó para ocupar um dos grandes volumes que tocam o terreno do parque Rodó, conectados ao corpo principal através das passarelas. É um espaço que precisava ser o emblema da época da inserção da indústria na economia do Uruguai, conjuntura que vinha se consolidando desde a virada do século XIX. Necessitava-se de um espaço que fosse grandioso como as máquinas que receberia em seu interior, como a era em que o país estava adentrando.

“ Parte da argumentação que se apresentou para convencer os políticos da necessidade de um edifício para engenharia deste porte era precisamente de que os novos tempos requeriam novos líderes que dominassem a tecnologia. “ (SCHEPS, em comunicação pessoal, 2016, tradução nossa)

Supunha-se que naquele espaço seriam colocados grandes motores, que haveria um guindaste para movê-los, que uma gigantesca chaminé (imagem 09) liberaria os gases produzidos nos estudos. Entretanto se sabia que isso tudo teria sobretudo um valor simbólico, uma vez que não era necessário tanto espaço para os motores, tampouco tanta altura para a chaminé. A magnitude do espaço era na realidade uma argumentação para convencer as pessoas de que os novos tempos necessitavam de novos líderes, que dominassem a tecnologia e que pudessem evoluir junto com ela. Assim, embora emblemático, o espaço para a sala de máquinas nasceu superdimensionado. Desde a inauguração do edifício, o espaço foi utilizado pelos estudantes de Engenharia Mecânica de uma maneira muito mais singela, ainda que significativa.

Imagem 08: corpo da sala de máquinas, ao fundo chaminé.

Imagem 09: interior da antiga chaminé.

Na década de 1990, com o crescimento tanto do número de alunos quanto dos grupos e linhas de pesquisa dos diversos cursos engenharia – além de física e matemática – abrigados pela sede,

surgiu a necessidade de incrementar a área útil do edifício, a fim de acomodar gabinetes e salas de pesquisa. Como a ideia não era construir um anexo e sim adaptar ambientes que pudessem facilmente se comunicar com o cotidiano das aulas, a opção foi a de reformar.

“ O arquiteto refrescou a memória e recordou que reforma é coisa antiga, economicamente sensata ao menos desde a conversão dos templos pagãos pela Santa Madre Igreja, exemplo de reutilização do patrimônio com nova roupagem, reciclagem simbólica e operacional dentro da classe da arquitetura sacra. “ (Comas, p.56)

Embora houvesse uma linha contrária à intervenção no icônico edifício moderno, concluiu-se que uma reforma especificamente do recinto da Sala de Máquinas solucionaria o problema de espaço e renovaria toda a dinâmica de utilização daquele ambiente.

Do projeto original o espaço havia recebido apenas um entrepiso lateral de alvenaria (imagem 10) e o chamado “porto” – generosa camada de água que servia para a realização de testes mecânicos e simulação de ondas, localizado em toda a extensão do térreo. Segundo Scheps, a camada de água dava ao ambiente um aspecto “profundo e misterioso”.

Percebe-se nesse ponto uma diferenciação das necessidades no uso do espaço. Quando da inauguração do edifício - início da década de 1940, em outro período e sob diferentes condições, era preciso uma grande sala de máquinas, incluída no programa de necessidades muito mais monumental do que a próprio uso. Quatro décadas mais tarde a necessidade muda e, mais do que espaço para máquinas é solicitado espaço para pessoas. Dessa forma, a reciclagem do uso do espaço citado se torna ainda mais nobre. Assume-se mais uma vez a mudança ocorrida através do tempo e isso fica evidente na intervenção dentro da Sala de Máquinas.

Imagem 10: entrepiso em alvenaria.

Da Técnica Construtiva

Dentre as diretrizes do programa de necessidades para reforma da Sala de Máquinas estava a área que deveria ser atingida, em torno de dois mil metros quadrados. Esse número foi determinado através de uma simulação da colocação de superfícies horizontais que tomavam todo o átrio do grande salão, divididas em três pavimentos tendo o térreo pé direito mais alto. Além disso, em um primeiro momento foi solicitado ao arquiteto que se mantivesse o “porto” funcionando no pavimento térreo. Portanto os principais desafios do projeto de intervenção eram o de produzir uma quantidade significativa de área com poucos apoios sobre o pavimento térreo.

Durante o processo de projeto uma das primeiras decisões do autor foi a de abrir mão das grandes lajes que atravessariam o átrio, uma vez que isso geraria algumas situações problemáticas tanto do ponto de vista estético quanto funcional. Seria preciso fenestrar a parede sul, oposta à norte que possuía janelas originais, já que a luz natural não teria alcance para se difundir por todo o espaço se a altura fosse limitada pelas lajes. Concluiu-se também que a colocação de elementos horizontais que reduzissem o pé direito à altura dos gabinetes ceifaria a sensação de entrar em um ambiente grandioso depois de sair do túnel de acesso, a passarela (imagem 11) criada por Vilamajó. Logo, a espacialidade original seria completamente alterada com esse partido de projeto.

Assim surgiram novas alternativas para transformar o uso do pavilhão de 675 metros quadrados de área com altura de 15 metros e estrutura em pórticos de concreto. A ideia era manter o grande átrio e fazer com que a luz natural chegasse até o lado sul do espaço de maneira evitar a abertura de novas janelas nessa orientação e tampouco a iluminação da periferia com luz artificial. Dessa forma, o partido final de intervenção foi o de receber as salas em plataformas perimetrais, circuláveis por galerias que são ligadas por passarelas, o que de alguma maneira remonta o partido original de Julio Vilamajó para o edifício. O limite das galerias laterais seria dado pelo entrespaço existente, construído em alvenaria de blocos cerâmicos e o acesso entre uma plataforma e outra se daria por meio de escadas, também metálicas, posicionadas na extremidade oeste do conjunto (imagem 12). Lajes pré-moldadas compõem as superfícies horizontais onde se distribui o programa de salas e gabinetes (imagem 13). Para acomodar e isolar as salas na ala norte o autor usou esquadrias convencionais de madeira e, no encontro com a estrutura de concreto apenas vidros, livres de marcos ou guarnições, garantindo mínima obstrução (imagem 14). Nas imagens 15, 16 e 17 é possível ver o conjunto completo da reforma.

Imagens 11: chegada.

Imagem 12: escada.

Imagem 13: vigotas e lajes.

Imagem 14: gabinetes

Imagem 15: vista geral do conjunto de passarelas.

Imagem 16: passarelas.

Imagem 17: tirantes fixos nos pórticos de concreto.

Com base nesse partido estabeleceu-se o desafio de sustentar o conjunto limitando os apoios no chão ao mínimo possível. Tanto por motivos estéticos quanto pela capacidade estrutural e também pelo caráter, a estrutura metálica foi eleita para ser utilizada nas plataformas e passarelas. A estratégia para uma execução que respeitasse o uso do térreo foi a de fixar as novas estruturas nas vigas e pilares de concreto existentes. Enquanto os pilares metálicos repousam sobre os de concreto existentes, tirantes metálicos, por compressão, são fixados nas vigas superiores do pórtico estrutural, auxiliando na distribuição das cargas para sustentação tanto das vigas do sistema metálico das plataformas de salas quanto das duas passarelas que atravessam o átrio. Sendo o aço um material relativamente leve, foi possível estabelecer um sistema de montagem que fixasse a estrutura de cima para baixo, executado por meio de andaimes, praticamente sem tocar a água do térreo. A preocupação era de se apoiar o mínimo possível no térreo e ao final o complexo não precisou nenhum novo pilar no pavimento de base.

Por fim, depois de ver o resultado, a direção da faculdade optou por retirar a água do térreo e transformá-lo em um grande salão multiuso (imagens 18 e 19), uma vez que o uso de todo o espaço da antiga Sala de Máquinas seria potencializado. Segundo o arquiteto Gustavo Scheps, apesar de se perder uma interessante possibilidade de fruição a partir da composição sonora da água junto aos ruídos metálicos dos usuários caminhando nas passarelas, a transformação do térreo em espaço multiuso foi um êxito, legitimando seu uso pelas pessoas. Diante de um sistema estrutural “relativamente simples”, nas palavras de Scheps, compõe-se uma composição formal complexa.

Imagens 18 e 19: o uso multifuncional térreo, livre de apoios.

O autor foi bem-sucedido na geração de unidade entre as duas estruturas, cada uma datada de sua época, apresentando os seus resultados formais. O diálogo harmonioso entre os dois materiais principais, um de cada tempo, reflete os usos que o espaço teve durante sua existência sem perder o cerne do projeto original: o caráter industrial. Observando este notório exemplar de rearquitetura é impossível discordar de Comas (2011, p. 56) quando conclui que “A reforma qualifica a forma. A reciclagem requalifica a função em dimensão simbólica, operacional, espacial e técnica [...]”. Gustavo Scheps faz uma intervenção profunda, mas de diálogo sutil e assim deixa clara sua autoria e sua época, enobrecendo com sua arquitetura as formas de Julio Vilamajó.

Bibliografia:

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Ruminações Recentes: Reforma/ Reciclagem/ Restauro.** Summa+ (Buenos Aires), v. III, p. 56-61, 2011.

FROTA, José Artur D'Aló. Revista Arqtexto, nº 5. Departamento de Arquitetura – PROPAR – UFRGS, Porto Alegre, 2004.

ICOMOS. **Carta de Atenas.** Atenas, 1931.

ICOMOS. **Carta de Veneza.** Veneza, 1964.

PELLEGRINI, Ana Carolina. **Quando o Projeto é Patrimônio: a modernidade póstuma em questão.** Tese de Doutorado em Teoria, História e Crítica, PROPAR-UFRGS. Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Dias Comas. Porto Alegre, 2011.

SCHEPS, Juan Gustavo. **Readecuación de antigua Sala de Máquinas de la Facultad de Ingeniería.** Disponível em:

<http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/proyecto?obra=02BI-32> (Acesso em 20 jun 2016)

SCHEPS, Gustavo. **“Comunicação pessoal”.** Universidade da República. Montevideu, Uruguai. 06 Jun 2016

ZEIN, Ruth Verde; DI MARCO, Anita Regina. **Paradoxos do Valor Artístico e a definição de critérios de preservação na arquitetura, inclusive moderna.** *Arquitextos*, São Paulo, ano 09, n.098.00, Vitruvius, jul, 2008. Disponível em:

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.098/123> (Acesso em 20 jun 2016)